

EFEK ANTIBAKTERI DAN ANTIJAMUR EKSTRAK JAHE-JAHEAN (Zingiberaceae) TERHADAP LINGKUNGAN PENETASAN TELUR PENYU

Nasrival (1910421023) - Laboratorium Ekologi Hewan Dan Mikrobiologi ,Jurusan Biologi
,Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas ,Padang

Pembantaian penyu dan pengambilan telur penyu secara liar di Indonesia telah mendorong Penyu Kearah kepunahan, sebab secara alamiah keberhasilan hidup penyu hanya 1% dari seluruh telur yang dihasilkan (Partomo,2004). Selain itu, gagal menetas pada telur penyu juga menjadi salah satu faktor menurunnya populasi penyu. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan lingkungan, predator dan serangan mikroorganisme (Baran et al., 2001; Phillot et al., 2001). Semua jenis penyu laut di dunia telah ditetapkan sebagai spesies yang langka dan dilindungi. Dalam Red Data Book IUCN(The International Union for Conservation of Nature and Natural Resource),jenis-jenis penyu tersebut telah dicatat dalam kategori terancam punah (Nuitja,1992). Kehadiran mikroba pada pasir di lingkungan sarang penyu dapat mempengaruhi proses penetasan telur. Sebagaimana diketahui telur penyu memiliki struktur yang lunak dan mempunyai pori-pori yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penyerapan air.Meskipun pori-pori penting untuk kelangsungan hidup embrio, tetapi juga berpotensi terinfeksi bakteri dan jamur karena mikroba dapat masuk melalui pori-pori dan mengkontaminasi telur tersebut(Al-Bahry et al., 2011). Umumnya bakteri yang menginfeksi penyu adalah *Escherichia coli*, *Aeromonas*, *Enterobacter* sp., *Proteus morganii*, *Salmonella*, *Citrobacter*, *Serratia* sp.,*Pseudomonas*,*Plavobacterium*, *Horaxella*, *Micrococcus*, dan *Vibrio alginolyticus*(Lauckner,1980), tetapi bakteri yang sering mengkontaminasi telur kebanyakan dari golongan Enterobacteriaceae seperti *Escherichia coli*, *Shigella*, *Enterobacter* dan *Proteus* sp. Bakteri ini ditemukan ditanah, air, udara,saluran pencernaan manusia dan hewan.(Osmia et al.,2014). Menurut Osmia et al. (2014), Bakteri *Bacillus cereus* dan *Klebsiella* sp. Ditemukan pada cangkang telur yang menetas dan gagal menetas, *Salmonella* sp dan *Shigella* sp. Hanya ditemukan pada telur yang membusuk atau gagal menetas. Pada penelitian ini tidak ada dijelaskan cara untuk mengatasi bakteri yang menginfeksi penyu adalah *Escherichia coli*, *Aeromonas*, *Enterobacter* sp., *Proteus morganii*, *Salmonella*, *Citrobacter*, *Serratia* sp., *Pseudomonas*, *Plavobacterium*, *Horaxella*, *Micrococcus*, dan *Vibrio alginolyticus* tersebut.selain bakteri ada beberapa jenis Jamur yang ditemukan pada cangkang telur penyu yang gagal menetas adalah *Fusarium* sp. 1, *Fusarium* sp. 2, *Fusarium* sp. 3, *Fusarium* sp. 4, *Fusarium* sp. 5 dan *Aspergillus* sp. 1. Sedangkan pada cangkang telur penyu yang menetas tidak ditemukan. Jamur yang ditemukan pada pasir sarang penyu lekang yang gagal menetas adalah *Fusarium* sp. 5, *Fusarium* sp. 6, *Aspergillus* sp. 1 dan *Trichoderma* sp. 1. Sedangkan pada pasir sarang penyu yang menetas adalah *Fusarium* sp. 6, *Fusarium* sp. 7, *Aspergillus* sp. 1 dan *Trichoderma* sp. (Selfia ,2014). Pada penelitian yang lain yang dilakukan Kartika et al. (2013) ekstrak segar rimpang jahe-jahean mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji dengan bervariasinya rata-rata diameter daerah bebas mikroba yang terbentuk. Hal ini disebabkan karena ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung senyawa antimikroba dan antifungi. Beberapa alasan penelitian ini adalah untuk mendapatkan antibakteri yang murah untuk melindungi telur penyu dan untuk mengetahui efek

pemberian antibakteri dan antijamur dari ekstrak jahe-jahean terhadap bakteri yang ada di telur dan lingkungan telur penyu.

Kehadiran mikroorganisme pada pasir lingkungan sarang penyu dapat mempengaruhi proses penetasan telur. Sebagaimana diketahui telur penyu memiliki struktur yang lunak dan mempunyai pori-pori yang berfungsi untuk pertukaran gas, jadi disini diperlukan antibakteri untuk meminimalisir hal tersebut. Jahe-jahean sudah dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat sebagai tanaman obat sejak berabad-abad yang lalu. Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman jahe-jahean terutama golongan flavonoid, fenol, terpenoid dan minyak atsiri. Jahe jahean seperti *Curcuma* banyak dimanfaatkan sebagai antimikroba karena kandungan senyawa aktifnya mampu mencegah pertumbuhan mikroba (Rahmi et al., 2013). Senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan *Zingiberaceae* ini umumnya dapat menghambat pertumbuhan patogen yang merugikan diantaranya bakteri *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, jamur *Neurospora* sp, *Rhizopus* sp. dan *Penicillium* sp. (Nursal et al., 2006).

Alasan selanjutnya Untuk mengetahui apakah efek antibakteri juga dapat terjadi pada lingkungan telur penyu apabila diberikan ekstrak jahe jahean seperti pada Hasil penelitian Kartika et al. (2013), menunjukkan bahwa ekstrak segar jahe-jahean dapat menghambat pertumbuhan bakteri seperti *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *Candida albicans* perlu untuk diteliti lebih lanjut. Umumnya bakteri yang menginfeksi penyu adalah *Escherichia coli*, *Aeromonas*, *Enterobacter* sp., *Proteus morganii*, *Salmonella*, *Citrobacter*, *Serratia* sp., *Pseudomonas*, *Plavobacterium*, *Horaxella*, *Micrococcus*, dan *Vibrio alginolyticus* (Lauckner, 1980). Bruner and Gillespie (1973) melaporkan, pada telur penyu terkandung berbagai zat-zat makanan yang sangat cocok untuk pertumbuhan embrio yang mana zat-zat makanan ini juga cocok untuk pertumbuhan bakteri. Dengan demikian bakteri yang ada di dalam telur akan berkembang dengan cepat sehingga telur ini akan cepat membusuk. Foti et al (2009); Santoro et al., (2006); Phillot (2001) juga menambahkan telur yang telah dikontaminasi oleh bakteri dapat mengalami kegagalan dalam menetas.

Selain bakteri juga terdapat Beberapa jenis jamur yang teridentifikasi pada cangkang telur penyu yang gagal menetas diantaranya *Fusarium solani* dan *Fusarium oxysporum* yang ditemukan pada sarang pasir penyu belimbing di Kolombia (Phillott et al., 2002). *Aspergillus* sp., *Fusarium* sp., *Penicillium* sp. dan *Chrysosporium* sp, ditemukan pada sarang pasir dan cangkang telur penyu tempayan di Turki (Guclu et al., 2010). Jamur ini dapat menyebabkan penyakit atau mengganggu fungsi sel normal oleh racun atau memproduksi enzim yang dapat mengganggu atau merusak sel-sel dalam telur (Trigiono et al., 2004).

Konservasi penyu merupakan program penting yang dilakukan untuk melindungi dan menyelamatkan populasi penyu dari berbagai ancaman kepunahan, dengan pengelolaan serta Teknik-teknik konservasi yang tepat dan memadai salah satu dengan memperhatikan lingkungan dan telur penyu dari berbagai jenis bakteri dan jamur memalui adanya antijamur dan anti bakteri untuk telur dan lingkungannya diharapkan bisa menjadi kunci sukses dalam upaya menyelamatkan penyu penyu dari ancaman kepunahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Rahmi, Nurmiati dan Anthoni Agustien. 2013. Uji Antimikroba *Curcuma* spp. Terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)* 2(1) – Maret 2013: 1-7 (ISSN: 2303-2162).
- Al-Bahry, S. N., I. Mahmoud, Y. Melghit and K. Al-Amri. 2011. Analysis of Elemental Composition of the Eggshell Before and After Incubation in the Loggerhead Turtle *Caretta caretta* in Oman. *Microscopy and Microanalysis.* (17): 1-9.
- Anwar, Selfia, Fuji Astuti Febria, dan Nasril Nasir. 2014. Identifikasi Koleksi Jamur dari Cangkang dan Pasir Sarang Telur Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea* L.) di Penangkaran Pariaman. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)* 3(1) – Maret 2014: 46-50 (ISSN: 2303-2162)
- Baran, E. and J. Cain. 2001. Ecological Approaches of Flood-fish Relationships Modelling in the Mekong River Basin. In: Koh H.L., and A. Hasan (Eds.) *Proceedings of the National Workshop on Ecological and Environmental Modelling*, University Sains Malaysia. Penang, Malaysia. 3-4 September 2001.
- Bruner, D. W. and J.H. Gillespie. 1973. *Hagan's Infectious Diseases of Domestic Animal*. 6th ed. With Special Reference to Etiology, Diagnosis, and Biology Therapy. Cornell University Press. Ithaca and London.
- Foti, M., C. Giacobello, T. Bottari, V. Fisichella, D. Rinaldo and C. Mammina. 2009. Antibiotic Resistance of Gram Negatives Isolates from Loggerhead Sea Turtles (*Caretta caretta*) in the Central Mediterranean Sea. *Marine Pollution Bulletin.* 58: 1363-1366.
- Guclu, Ebru et. al. 2010. Job Satisfaction and Organizational Commitment of Hotel Manajers in Turkey. *Turkey International Journal of Contemporary Hospitality Management*, Vol. 22 Iss: 5, pp. 693 – 717.
- Hidayat, Osmia, Fuji Astuti Febria, dan Nasril Nasir. 2014. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri pada Pasir Sarang dan Cangkang Telur Penyu Lekang (*Lepidochelys olivaceae* L.) yang Menetas dan Gagal Menetas. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)* 3(2) – Juni 2014: 154-161 (ISSN: 2303-2162).
- Indah, Kartika PS., Periadnadi dan Nasril Nasir. 2013. Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (*Zingiberaceae*) Terhadap *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *Candida albicans*. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)* 2(1) – Maret 2013: 20-24 (ISSN: 2303-2162). Lauckner, G. 1880. *Diseasis of Marine Mammals*. Vol IV. Part 2. *Biologische Anstalt Helgoland*. Hamburg. pp 553-564.
- Nuitja, N. 1992. *Biology dan Ekologi Pelestarian Penyu Laut*. IPB Press. Bogor
- Nursal, W., Sri dan Wilda S. 2006. Bioaktivitas Ekstrak Jahe (*Zingiber officinale* Roxb.) Dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*. *Jurnal Biogenesis* 2(2): 64-66.

- Partomo. 2004. Evaluasi Kebijakan Perlindungan Penyu Hijau di Indonesia. Seminar Konservasi Penyu Laut di Suaka Margasatwa Cikepuh Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga. Sukabumi. KSDA Jawa Barat. Sukabumi.
- Phillott, A. D., C. J. Parmenter., C. J. Limpus., and K. M. Harrower. 2002. Mycobiota as acute dan chronic cloacal contaminants of female sea turtles. *Journal Zoology* 50:687– 695.
- Santoro, M., G. Hernadez, M. Caballero and F. Garcia. 2006. Aerobic Bacterial Flora of Nesting Green Turtles (*Chelonia mydas*) from Tortuguero National Park, Costa Rica. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine*. 37 (4): 549-552.